

সংস্কৃতির লড়াই

মালিনী ভট্টাচার্য

‘It is our duty to defeat the communists in the country. This victory is an ideological victory’—অরুণ ভৌমিক, ত্রিপুরাতে বিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র, ত্রিপুরার নির্বাচনে জয়লাভের পর।।

উপরের এই সুভাষিত যাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে, সদ্য নির্বাচনী জয়ের উল্লাসে তিনি আরো অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এই উদ্ধৃতির মতো খাঁটি কথা আর কোনোটিই নয়। তিনি যে অর্থেই একথা বলে থাকুন, তার মানে অবশ্যই এই নয় যে সম্পূর্ণ অনৈতিক জোট, ভোটের আগে খোলামকুচির মতো টাকা ছড়ানো, বুড়ি বুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং ভোটের সময় নানাবিধ কারচুপির কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই নির্বাচনে ছিল না, শ্রেফ মতাদর্শের জোরেই যেন বিজেপি ত্রিপুরা দখল করেছে; আসল কথা হল, এই উপায়গুলির কোনোটিই তাদের মতাদর্শের পরিপন্থী নয়, কোনো হাতিয়ারই ফেলনা ছিল না কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের ‘ধর্মযুদ্ধে’। আসল কথা হল, শুধু নির্বাচনী জয় নয়, কমিউনিস্টদের মতাদর্শের চূড়ান্ত বিনাশই তাদের মূল লক্ষ্য। উপরে উল্লিখিত উপায়গুলিও তাদের কাছে মান্যতা পেয়েছে সেই মূল লক্ষ্যের নিরিখে। জয়লাভের অনেক আগে থেকে এচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে, জয়লাভের পরেও এটাকে পাখির চোখ করেই তাদের প্রশাসন চলবে ত্রিপুরা এবং অন্যত্র।

সংস্কৃতি যে একটা লড়াই এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল এবং ক্ষমতা ধরে রাখার পক্ষে আবশ্যিক এটা তারা অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছে এবং আর এস এস-এর নানা অবতারের সহায়তায় এ লড়াই তারা লাগাতার লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু একথাটাও খুব খোলাচোখে বোঝা দরকার যে আমাদের দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কিংবা বাইরে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের এই নিবিড় যোগাযোগ লাগাতার গুরুত্ব পায়নি। বলা যেতে পারে, গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্বে ছাড়া এমন যোগাযোগের খুব বেশি প্রমাণ আমরা পাই না। অথচ আজকের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্য আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে মতাদর্শ তথা সংস্কৃতিতে ঐকান্তিক প্রত্যয় এবং তার প্রতি দায়বদ্ধতাই কমিউনিস্ট কর্মীদের যোগাতার প্রথম মাপকাঠি এবং তা কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও মেরুদণ্ড। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতির উপযুক্ত বিশ্লেষণ এবং সেই লক্ষ্যে আশু উদ্যোগ আজ আমাদের অস্তিত্বের পক্ষেই জরুরি।

মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকে এখানে আমি পরস্পরসংলগ্ন ও পরস্পরের পরিপূরক দুটি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করছি, প্রথমটি মনোগত এবং দ্বিতীয়টি ব্যবহার ও প্রাত্যহিক চর্যার বিষয়, যার মধ্য দিয়ে মতাদর্শ প্রকাশ পায়। আমি একথা আদৌ বলতে চাইছি না যে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে মানুষের মধ্যে কোনো নতুন মতাদর্শের বিভা প্রতিফলিত হয়নি বা সাংস্কৃতিক চর্যার মধ্যে তার ছবি দেখা যায়নি। বরং স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাবের উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে যতোই সীমিত হোক, তার পরোক্ষ প্রসার বহুদূর পর্যন্ত জারি ছিল, মানুষের চিন্তাচেতনার মধ্যে তা একটা জায়গা করে নিয়েছিল, শুধু শ্রমিক-কৃষকের নানা আন্দোলনের মধ্যেই যে তা একটা দিশা নিয়ে এসেছিল তা নয়, শ্রেণী-উৎসের দিক থেকে বা চিন্তার দিক থেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যাঁদের দূরত্ব ছিল, এমনকী তাঁদেরও এই প্রভাবকে কোনো না কোনো ভাবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। বলা যায়, রাজনৈতিক-সামাজিক মতামতের পর্যায়ে, শিক্ষাব্যবস্থায় বা কবিতা-কথাসাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র-গান-চিত্রকলার আসরে বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে আশির দশকের শেষ বা নব্বইয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত এর রেশ বজায় ছিল।

এই চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমজীবী জনসাধারণের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে সক্রিয় কৌতূহল, আমাদের জনজীবনে সাংস্কৃতিক বহুত্বের স্বীকৃতি এবং রক্ষণশীল ধারণার বিপরীতে প্রতর্কমূলক চিন্তা (critical thought)-র অনুকূল ঝোঁক। জাতপাতের প্রশ্নে, ধর্মীয়/ভাষাগত/জাতিগত সংখ্যালঘুত্বের প্রশ্নে এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রশ্নে সমাজের মধ্যে এক প্রগতিশীল প্রবণতাকে জনচেতনার মধ্যকার পূর্বোক্ত উপাদানগুলি জোরদার হতে সাহায্য করেছিল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার সীমিত হওয়া সত্ত্বেও মতাদর্শগত উপস্থিতির এই বিস্তারের গৌরব কমিউনিস্ট আন্দোলন করতেই পারে। এর বিপরীত যে সামাজিক প্রবণতা শ্রমজীবী শ্রেণীগুলিকে পায়ের তলায় দাবিয়েই রাখতে চায়, সাংস্কৃতিক একনায়কত্ব এবং বশংবদ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আধিপত্য বজায় রাখে, সমাজের অসাম্যগুলিকে ব্যবহার করে সেই আধিপত্যের স্বার্থে-তার প্রভাব কমে গিয়েছিল এমন মনে করার কারণ নেই, কিন্তু তার ধারক এবং বাহকদের এই কালপর্ব জুড়ে এই প্রবণতার ওপর কিছুটা রাশ টানতে হয়েছিল।

কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে যে বিকল্প মতাদর্শ তথা সংস্কৃতির চেউ একসময়ে জাতির মানসে বৃহত্তর কিছু অভিঘাত সৃষ্টি করতে পেরেছিল, তাকে সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার গুরুতর প্রয়োজন ছিল, যে কাজ হতে পারত একমাত্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৃহত্তর প্রভাবের ক্ষেত্র থেকেই। কিন্তু ঘাটতি থেকে গেল সেই সচেতন উদ্যোগে। স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে একসময়ে তা সংকটে পরিণত হল মূল দুটি বিষয়গত (objective) কারণে, যা আবার পরস্পরসংযুক্ত। প্রথমত সোভিয়েত রাশিয়ার বিনাশের ফলে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্ব পুঁজিবাদের আধিপত্য বজায় রাখার নতুন কৌশল নয়া উদারবাদী মতাদর্শের বিস্তার। এই ভূমিকম্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে শুধু যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধাঁচা পালটে যেতে লাগল তাই নয়, জনমানসের ওপর তার প্রবল চাপ পড়ল। গত তিন দশকের মধ্যে সামাজিক/ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষা দুইই বদলানোর যে হিড়িক আমরা লক্ষ্য করেছি তার বিপরীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য থেকে কোনো নতুন প্রতিবাদী বিকল্পের অভ্যুত্থান হয়নি। আমাদের ঘাটতি এই জায়গায়।

বিগত আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং ইংরেজ-যেঁবা রাজারাজড়া এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কিছুটা কোণঠাসা করে শিশু প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, সেই জাতীয় কংগ্রেসের ভোলবদল। ইতিহাসের

এক বিশেষ মুহূর্তে সোভিয়েত রাশিয়া যখন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমাজবিপ্লবের অনুকূল শক্তির স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, কংগ্রেসের মধ্যে সেসময়ে বামপন্থার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। এই ঝোঁক ইন্দিরা গান্ধী শুধরে নিয়েছিলেন অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার মধ্যেই, আশির দশকের গোড়ায় তাঁর ক্ষমতায় ফিরে আসার পর লক্ষণীয় আর এস এস-সহ নানাবিধ ধর্মীয় উগ্রবাদের সঙ্গে সন্তর্পণ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা, যা রাজীব ও পরে নরসিংহ রাওয়ের আমলে আরো প্রকট হয়। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের আনুকূল্য পাবার প্রক্রিয়া শুরু ইন্দিরার শেষ বছরগুলিতেই, রাজীব- জমানায় ১৯৮৬ সালে নয়াশিক্ষানীতির মাধ্যমে আমাদের তথাকথিত নয়া উদারবাদী ‘structural adjustment’ এর ফরমান মেনে নেবার সূত্রপাত, নব্বইয়ের দশকে যে নয়া উদারবাদ সরকারের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের নীতিহিসাবে গৃহীত হবে।

কংগ্রেসের পক্ষে এটা ছিল এক আত্মঘাতী কৌশল, কারণ স্বাধীনতা-পরবর্তী যে কংগ্রেসকে জনসাধারণ জানত এই নীতি সেই রাজনৈতিক দলটিকে বাধ্য করল তার ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে যেতে, তা গিয়েও তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারল না। একই কথা বলা যায় তাদের হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ভূমিকায় নামার কৌশল সম্বন্ধে। পৈতা-ধারী রাজীবের মাতৃতর্পণ থেকে শুরু করে নরসিংহ রাওয়ের বাবরি মসজিদ-ধ্বংসের সময় ঘুমিয়ে থাকা একই সূত্রে গাঁথা। ঢোক গিলতে হয় যখন আত্মঘাতের সীমান্তে দাঁড়িয়েও রাহুল গান্ধীকে দেখা যায় সেই পরম্পরা অনুসারেই ভক্তবেশে মন্দিরে মন্দিরে দেবতা এবং মহাশুদ্ধের আশীর্বাদ নিতে। আগে যাকে ট্রাজেডি বলা যেত ক্রমেই তা পরিণত হচ্ছে প্রহসনে। বস্তুত স্বাধীনতাপরবর্তী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে জনমুখিনতার উপাদান ছিল, তাকে ধরে রাখতে কংগ্রেসের অসাফল্য পরবর্তী ঘটনাবলীর ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। আজ আর শুধু মুখরক্ষার লড়াইটা তাদের অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয় একথা তাদেরও বোঝা প্রয়োজন। তবু তাদের উল্লেখ এই কারণে যে তাদের এই ভোলবদল রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ফসল, কিন্তু সচেতনভাবে রাষ্ট্রের চরিত্রকে বদলে ফেলার প্রকল্পটা তাদের নয়। বরং গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো বজায় রেখে দুদিকে খেলতে পারলেই তাদের সুবিধা হত বেশি।

কমিউনিস্ট আন্দোলনই একমাত্র এইসবের লাগাতার বিরোধিতা করেছিল; নয়া উদারবাদ ও ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কৌশল—এই দুইয়ের মারাত্মক যোগফল নিয়ে তারা বরাবরই সোচ্চার থেকেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট চর্যায় এগুলিকে সংসদীয় রাজনীতির মধ্যকার লড়াই হিসাবেই দেখা হয়েছে। মানুষের মানসিকতা এবং প্রাত্যহিক জীবনধারণের ওপর তার বিপুল ছায়াপাতকে রুখতে গেলে যে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রয়োজন তাকে তার গভীরতায় উপলব্ধি করার ব্যাপারে আমরা পেছিয়ে পড়েছি। এর কারণ কেবল অবহেলা নয়, আমাদের প্রেক্ষিতে আরো বড়ো গলদের জায়গা ছিল। বর্তমানের অর্থনৈতিক-সামাজিক ধাঁচার মধ্যে থেকেই আমাদের সবাইকে কাজ করতে হয়, স্বর্গকে ওপর থেকে পেড়ে এনে মাটিতে বসানো যায় না। আজকের সমাজব্যবস্থার গর্ভ থেকে নতুন সমাজের জন্ম ঠিক কবে কীভাবে হবে আমরা কেউ জানি না। কিন্তু কমিউনিস্টের কাজ কি নয় প্রত্যহ সেই আগামী জন্মপ্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা, বিপ্লব নামক শিশুটি যেন সুস্থ সবল হয়ে, লড়াই হয়ে জন্মায় তার জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া? তার বদলে আমরাই যদি দিন-আনা দিন-খাওয়ার মন্ত্র নিয়ে শুধু চলি, যদি ‘নয়া উদারবাদের বিকল্প নেই’ এই আচ্ছন্নতা আমাদেরও গ্রাস করে, গদিয়ান শ্রেণীকে চোখের ওপর ধর্মীয় বিভাজন ঘটাতে দেখেও যদি গণতন্ত্রকে মান্যতা দেবার অজুহাতে তার বিরুদ্ধাচরণ না করি, তাহলে সেটাকে দুর্বলতা ছাড়া আর কী বলব? কমিউনিস্ট মতাদর্শকে যারা নিকেশ করতে চায়—অর্থাৎ কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যাদের মধ্যে আজ উগ্র ধর্মীয় সুবিধাবাদ এবং নয়া উদারবাদের পূর্ণ মেলবন্ধন ঘটেছে— তাদের কৌশলের সামনে পিছিয়ে যাবার

একটি বড়ো কারণ এই দুর্বলতাই।

আমাদের রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে আমাদের মতাদর্শগত প্রভাব কোথায় এসে কেন থমকে গেছে। এবছর রামনবমীর দিনকে উপলক্ষ্য করে এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসার যে বিস্ফোরণ ঘটল তা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা কখনো দেখিনি। বামপন্থী শৃংখলার প্রভাব সমাজকে কখনো বাঁধ ভাঙতে দেয়নি। এরই প্রতিফলন ঘটেছিল বাম-পরিচালিত প্রশাসনের দাঙ্গাবিরোধী সক্রিয়তায়, আজ যা চূড়ান্তভাবে ক্ষয় পেয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় ছিল বলে সমাজের স্তরে স্তরে জমে-থাকা সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিজে থেকে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল। অপসারণ তো অনেক দূরের কথা, মানবজমিনে পারস্পরিক বিভাজনের বন্ধমূল ধারণাগুলির বিপরীতে বিকল্প চিন্তার চাষ করতে গেলেও প্রয়োজন হয় লাগাতার সাংগঠনিক অভিনিবেশ, আজকের অবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে সেকাজ আমরা তেমনভাবে করে উঠতে পারিনি যেকারণে আগে থেকেই সমাজের অভ্যন্তরে—আমাদেরও অভ্যন্তরে—যেসব বিষাক্ত প্রবণতা শ্রেণীসমাজকে আশ্রয় করে থেকে গিয়েছিল তার প্রকাশ্য পুনরুত্থান আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি। একই ভাবে অঙ্গরাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও এবং প্রশাসনিক উপায়ে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির কুফলগুলিকে ঠেকানোর চেষ্টা করেও হিংস্র প্রতিযোগিতা, লোভ, আগ্রাসন ও ধান্দাবাজির যে নয়া সামাজিকতা তার সংস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে তার বিপরীতে সংগঠিত সামাজিক হস্তক্ষেপের চেষ্টায় আমরা থেকেছি খুবই দুর্বল; এমনকী আত্মসমালোচনা করে একথাও বলা যেতে পারে যে কখনো কখনো আমরা নিজেরাই নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সৃষ্ট নতুন অপচেতনার জোয়ারে ভেসে গেছি।

যে সাংস্কৃতিক কাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে নিঃসন্দেহে কমিউনিস্টের পক্ষে তার চাইতে প্রয়োজনীয় এবং তার চাইতে কঠিন কোনো দায়িত্ব আর নেই। কোনো ইউটোপীয় নৈতিকতার কথা বলে এদায়িত্ব চুকিয়ে দেওয়া যায় না। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিভিন্ন দেশে যখনই সমাজতন্ত্রের অভিমুখী কোনো ক্রান্তিকারী লড়াই ঘটেছে তখনই এই সাংস্কৃতিক ক্রান্তির প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রদখলকে কখনোই কমিউনিস্টরা তাদের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেনি। রাষ্ট্রবিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই দেখা হয়েছে নতুন সমাজ এবং নতুন মানুষ গড়ার লড়াইকে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস আসার আগে থেকেই লেনিন বলছিলেন আসন্ন দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা, যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র, যে বিপ্লব সংঘটিত করতে দেরি হলে রাষ্ট্রের অবশ্যস্বার্থী দখল নেবে প্রতিক্রিয়ার শক্তি। প্যারি কমিউনের উদাহরণ মনে রেখে তিনি চেয়েছিলেন যে এই নতুন রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাঠামো হোক এক জনগণের মিলিশিয়া, যার মধ্য দিয়ে সমস্ত শোষিত শ্রেণীর সব পূর্ববয়স্ক মানুষ—পুরুষ এবং নারী—দেশরক্ষায় এবং প্রশাসনে, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিলিবন্টনে সরাসরি অংশ নেবে। অর্থাৎ এরাই তাদেরই, এই বোধের উন্মেষই তাদের নতুন মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করবে। এটাকেই লেনিন বিপ্লবের গভীরতম উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন।

শিশু বিপ্লবীরাষ্ট্র গোড়া থেকেই বহুমুখী সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে এই প্রস্তাবকে সর্বতোভাবে রূপায়িত করতে না পারলেও রুশবিপ্লবের প্রথম পর্বে বিপ্লবের গঠনমূলক সমস্ত কাজে জনসাধারণের সোৎসাহ ও সৃজনশীল অংশগ্রহণের অঙ্গুর উদাহরণ দেখা যায়; তা কেবল অর্থনৈতিক ক্রান্তিরই সূচক নয়, মানবিক ক্রান্তির ফলিত রূপের এক প্রাথমিক আভাসও আমরা তার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারি। চীন ভিয়েতনাম বা কিউবার বিপ্লবী প্রকল্পেও মানবিক ক্রান্তির ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়নি। আবার সমাজতন্ত্রের অভিমুখী এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা যখন থমকে যায় বা দিশাহীন হয়ে যায় তখন তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগত (subjective) কারণ হিসাবে সামনে আসে বিপ্লবের যারা চালক সাংস্কৃতিক উত্তরণের প্রচেষ্টায় তাদের অন্তর্নিহিত দৈন্য। অন্যদিকে ছোটো

কিউবাকে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উদারবাদের অঙ্গগর-গ্রাসের সামনে দাঁড়িয়ে মতাদর্শগত লড়াই জারি রাখার ঘোষণা করতে। কারণ দীর্ঘ অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে এই মতাদর্শই তাদের সাহায্য করেছে জনসাধারণের জন্য বিকল্প নীতির সন্ধান থেকে বিরত না হতে।

ইতিহাসকে এখানে স্মরণ করার কারণ এই নয় যে অতীতের রাস্তায় চলে আজকেও দিশা খুঁজে পাওয়া যাবে। একশত শতকের গোড়ায় রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। কিন্তু এই স্মরণ আমাদের এই প্রত্যয় ফিরিয়ে দেয় যে মানবিক ক্রান্তি কোনো অলীক স্বপ্ন নয়, তার সম্ভাবনা অনস্বীকার্য, কারণ একশো বছর আগেও খুব কঠিন এবং জটিল পরিস্থিতিতেই এই সম্ভাবনার গোড়াপত্তন হয়েছিল। আজকের দিনে আমাদের দেশে তা সুদূরপর্যায় বলে মনে হলেও এই সমাজে সেই সম্ভাবনার আভাস কোথায় রয়েছে তার অনুসন্ধান তাই জরুরি। সব শ্রেণীসমাজের মতোই পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে স্ববিরোধ থাকে তাকে ব্যবহার করে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী নিজের শৃংখলমোচন করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমাজকেই উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে, মার্কসবাদের এই মূলকথাটি গতশতকের সমাজবিপ্লবের সমস্ত প্রচেষ্টার ভিত্তি ছিল। লেনিনের বিশ্লেষণে আরো স্পষ্টতা পায় বিপ্লবী বাহিনীর অঙ্গহিসাবে কৃষিজীবীর গুরুত্ব। আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের মধ্যে এই দুই প্রধান বর্গকে বিপ্লবের চালিকাশক্তিহিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান শতকে সংগঠিত শ্রমিকের ক্রম-অবলুপ্তির পাশাপাশি কৃষককে আমরা পরিণত হতে দেখছি কৃষি/অকৃষি মজুরে, শ্রমের এক বিপুল উদ্বৃত্ত বাহিনীকে যারা আরো ফুলিয়ে ফাণিয়ে তুলছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে যে মধ্যবিত্তরা অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ে সহায়ক শক্তির কাজ করেছে বিপুল বিভাজনের চিহ্ন প্রকট তাদের মধ্যেও। এসব জানা কথা। প্রশ্ন হল, প্রতিরোধের ইঙ্গিত কোথায় যা লড়াইয়ের ভিত্তিভূমি হয়ে উঠবে?

পুঁজিবাদের বর্তমান পর্বে আমাদের দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজের এবং মানবজীবনের যে অংশগুলি ইতিপূর্বে পুঁজির আগ্রাসনের আওতার বাইরে ছিল সেগুলিকেও দখল করার এবং মুনাফার উৎসহিসাবে ব্যবহার করার এক উগ্র প্রচেষ্টা। কৃষির ক্ষেত্রে কেবল যে মজুরিভিত্তিক শ্রমের বাড়বাড়ন্ত ঘটছে তাই নয়, এপর্শস্ত আনাচেকানাচে রয়ে যাওয়া জমিজলজঙ্গল-রূপ প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন এই এলাকাগুলিকেও পুঁজিবাদী আধিপত্যের চৌহদ্দির ভিতর নিয়ে আসছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির জগতের সম্পূর্ণ বাজারীকরণে আজ আর পুঁজিবাদ কোনো দ্বিধা রাখেনি। কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক মিডিয়ার উন্নত প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষের মনন ও বুদ্ধির জগতের প্রত্যেকটি কোনায় আধিপত্যবিস্তারের চাবিকাঠি সে পেয়ে গেছে। পরম্পরাগত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ভক্তির উৎপাদন এবং বন্টনের নানা আধুনিক কেন্দ্র থেকে ধর্মবিশ্বাসের পণ্যায়ন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এক নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে।

সৃজনশীলতার যেসব পরিসর সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছিল, সেগুলিকে আশ্রয় করে সে নিছক অর্থনৈতিক টিকে-থাকার বাইরে নিজের মানবিকতার মুখোমুখি হতে পারত, সেগুলিও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পায়নি। পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, পরম্পরের সঙ্গে মিলবার নানা অবকাশ-যেমন, মেলা উৎসব পর্ব ইত্যাদি-রাষ্ট্র বা বাজার বা বৃহৎ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণগত হয়ে মানুষকে পুঁজির লেনদেনের যন্ত্রে পরিণত করেছে। সাহিত্য-উৎসব আজ কর্পোরেটের প্রতাপ দেখানোর পরিসর; শিক্ষাক্ষেত্র কর্পোরেটের জন্য ছাঁচে-ঢালা মানবসম্পদের উৎপাদন ও বিলিবন্টনের জায়গা; এমন কী ধর্মগুরুরাও কর্পোরেটের ছাঁদেই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, বুদ্ধ-বীশু-মহম্মদের মতো সমাজ-সংস্কারকের সেখানে ঠাঁই পাবার সম্ভাবনা নেই।

এই পরিস্থিতিতে যদি প্রতিরোধের হাতিয়ার খুঁজতে হয় তাহলে সবচাইতে আগে তাদের কাছেই

যেতে হবে যাদের বশে রাখার জন্য এত আয়োজন। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এবং মননে যে ভয়ংকর তোলপাড় চালানো হচ্ছে, তার ফলে তাদের রুজিরোজগারই শুধু বিপন্ন হচ্ছে না, তাদের প্রাত্যহিকতাকে ঘিরে শোষণের চেনা ছকও ভোল পালটে ফেলছে প্রতিদিন। এ শুধু জীবিকার সংকট নয়, আত্মপরিচয়েরও সংকট। শোষণের মধ্য দিয়েই তো শোষিত নিজেকে এবং পরিপার্শ্বকে চিনবে, কিন্তু শোষক যে কে তার চেনা ছবি আর তাদের চোখের সামনে নেই। যারা ফুরনের কাজ বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করে অনেকসময়ে গৃহ এবং পারিবারিক চৌহদ্দি তাদের কাজের পরিসর; অথবা কাজের সন্ধানে একেক জায়গায় একেকসময়ে তারা চলে যায়, কর্মস্থলের কোনো স্থায়ী ঠিকানা তাদের অনুপস্থিত। কাজের ধরনও প্রায়ই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বদলে যেতে থাকে, আয়ত্ব-করা দক্ষতা দেখতে না দেখতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

শ্রমিক-মালিকের যে প্রত্যক্ষ চুক্তি পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য বলে অনেকে মনে করেন তার এখানে কোনো পাত্তাই নেই। ঘরের কাছে প্রতিবেশীই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমজীবী মানুষের দালাল, তার মহাজন, তার একান্ত নির্ভর, কারণ এই ব্যক্তি উচ্চতর স্তরের শোষকের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে তাকে বাৎসরিক দেয় কোথায় গেলে সে কাজ পাবে, কীভাবে রেশন কার্ড, পেনশন, আবাস বা আধার-পরিচিতির জন্য আবেদন করতে হবে, মাঝখানের লোকদের কতোটা দিতে হবে, তারই বা কতোটা থাকবে। সুবিধা-প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির এই বিপুল জাল অন্য অনেক রাজ্যে হয়তো আরো অনেক আগে থেকেই বিস্তৃত হয়েছিল, কর্মসংস্থানহীন কেন্দ্রীয় নীতিও থাকবন্দি অথচ নিরাপত্তাহীন এই সুবিধাভোগ/বঞ্চনার যুদ্ধ পরিকাঠামোকেই আরো মজবুত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এরা জ্যেও আমরা নয়া উদারবাদের জমানায় এই প্রবণতার সূত্রপাত দেখেছি, যদিও বামপন্থী সরকার প্রশাসন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে কিছুটা নিশ্চিতি ও নিরাপত্তা জুগিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এত দ্রুত এরা জ্যেও উপরে উল্লিখিত নয়া উদারবাদী সামাজিকতা ছড়িয়ে পড়েছে যে সন্দেহ হয় আরো আগে থেকেই তলায় তলায় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

তাহলে কি নিজের অবস্থাকে বদলানোর যে চাবিকাঠি তার নিজের মধ্যেই রয়েছে, শোষিত মানুষ হারিয়ে ফেলেছে সেটিকেই? ‘অধিকারের’ যে ভাষা দীর্ঘদিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সে ব্যবহার করতে শিখছিল, তা কি সে ভুলে গেল তাৎক্ষণিক খয়রাতি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির রাজনীতির জালে জড়িয়ে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আসি তারা অনেক সময়ে নিজের শ্রেণীগত প্রতিক্রিয়াটাই ব্যক্ত করে বসি। আমরা বলি, ‘আমরা’ ‘এদের’ জন্য এতকিছু করলাম, কিন্তু ‘এরা’ ভুল করে কমিউনিস্টদের পরিত্যাগ করে অন্যদিকে চলে গেল! বা, এই খয়রাতি সামাজিকতাকে স্বীকার করে নিলে ‘আমরা’ও ‘এদের’ ধরে রাখতে পারতাম! এই বক্তব্য কি কমিউনিস্ট সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? আদর্শেই না। এই বক্তব্যকে আমি আমার জন্মগত শ্রেণীর থেকে পিছুটান হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, ‘এরা’ এখনো আমার কাছে ‘এরাই’ রয়ে গেছে। শোষিতের মনের কথার ব্যাখ্যান করতে গিয়ে সেই ভিন্নতার ভাষাই আমি এখনো ব্যবহার করছি। আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে প্রভাব রয়েছে এখনো তাতেই আমি আচ্ছন্ন।

লেনিন যে বলেছিলেন শ্রমিকের আশু অর্থনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে মতাদর্শগত লড়াইয়ের ভাষা, উত্তরণের ভাষা আমাদের ‘বাইরে থেকে’ নিয়ে আসতে হয়, তার মানে তো এই নয় যে ওপর থেকে কিছু ‘বিপ্লবী’ বুদ্ধিজীবী নিজেরা যুক্তি করে ঠিক করে দেয় শ্রমিক কীভাবে সংগ্রাম করবে! সংগ্রাম তো শ্রমিকের, তাকেই আশুয়ান হয়ে সে লড়াই লড়তে হবে। শ্রমজীবী মানুষের মনের কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারা, তার নিজস্ব উত্তরণের স্বপ্নটা কীরকম, তার হৃদয় করতে পারা সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রাথমিক শর্ত। তাকে হৃদয়ঙ্গম করেই কমিউনিস্টরা তাদের লড়াইয়ে ভাষা জোগানোর

দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। আমি যদি সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী থেকে এসে থাকি তাহলে আমি এসেছি শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব লড়াইয়ের পাশে থেকে তাদের অগ্রগতিতে মদৎ দিতে, আমার শ্রেণীগত বোধ তার ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য নয়। এটাই কি কমিউনিস্ট সংস্কৃতির সাধনা নয়?

শ্রমজীবী মানুষ তো কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার নয়, মানবিক সভ্যতার সমস্তরকম সম্পদ থেকেও তাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, যদিও তারা না থাকলে এইসব সম্পদের উৎপাদন হতেই পারত না। জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্য স্থাপত্য চিত্রকলা কোনোকিছুতেই তাদের প্রবেশাধিকার নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমানার্থিকারের বয়ান হয়তো অনেক লড়াইয়ের পরে তাদের একটি সামান্য অংশকে এই সম্পদভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে। কিছুটা উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা দিয়েছে। কিন্তু শোষিতের নিজস্ব সম্পদ হিসাবে সে ভাণ্ডার তাদের সামনে অব্যবহৃত হয়ে যায়নি, এই ব্যবস্থায় যেতে পারেও না। এখন তো সংবিধান-প্রদত্ত সেই গণতন্ত্রও বিপন্ন। তাই আজ আরো বেশি করে এর যথেষ্ট ব্যবহার-অপব্যবহারে কিংবা বিনাশে অধিকারী শোষকশ্রেণীগুলিই। সংস্কৃতি আরো বেশি করে পর্যবসিত হচ্ছে আধিপত্যের হাতিয়ারে।

মার্কস-এর কথায় বলতে গেলে, যা ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সংস্কৃতি তা-ই ক্ষমতাসীন সংস্কৃতি। ক্ষমতাহীনকেও বাধ্যতামূলকভাবে সেই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হয়। শুধু তাই নয়, এর সর্বব্যাপী প্রভাব তাদের নিজস্ব চিন্তাচেতনার উন্মেষকে খর্ব করেই রাখতে চায়। শোষকের মূল্যবোধগুলির আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে শোষিত তার অনুসারী ছায়ায় পরিণত হয়। তার নিজস্ব ভাষা বিকশিত হতে পারে না। বরং ক্ষমতাসীন সংস্কৃতির সবচেয়ে পশ্চাৎগামী, সবচেয়ে বিকৃত রূপগুলিই সে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়। টিভি চ্যানেলের সবচাইতে শস্তা এবং উগ্র অনুষ্ঠানগুলি নাকি তার রুচির কথা ভেবেই তৈরি হয়। ধর্মের নামে অযৌক্তিক বুজরুকি এবং হিংস্র উন্মাদনাই নাকি শ্রমজীবীর সংস্কৃতির স্বাভাবিক উপজীব্য। অনেকসময়ে একথা বলা হয় যে সাংস্কৃতিক সম্পদগুলিকে কর্পোরেট পুঁজি এবং ধর্মীয় সুবিধাবাদের স্থূল হস্তাবলেপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রয়োজন নিয়ে কমিউনিস্ট বা সাধারণভাবে বামপন্থীরা সোচ্চার, তাতে প্রমাণিত হয় যে তারা শ্রমজীবীর সাংস্কৃতিক চাহিদার বিষয়টি বোঝে না, তাকে একটা নাক-উঁচু অবস্থান থেকেই দেখে থাকে।

আমাদের পরিস্থিতির সঙ্গে মৌলিক তফাৎ মনে রেখেই বলি, রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের পরে বিপ্লবী জনসাধারণের ওপরেই বর্তেছিল পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক সম্পদগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবীরা কোনো নাক-উঁচু অবস্থান থেকে এসিদ্ধান্ত নেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে উল্লেখ করেছিলেন কীভাবে জারের আমলের মিউজিয়ামগুলির শিল্পসম্পদ অব্যবহৃত করে দেওয়া হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের কাছে, কী গভীর আগ্রহের সঙ্গে তারা প্রেক্ষাগৃহগুলিতে ভিড় জমাত ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেন্ট'র মতো উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখতে। এসবকে যদি তারা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে সমাদর করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই এসব সম্বন্ধে এক নিজস্ব প্রেক্ষিতও তারা বিকশিত করতে পেরেছিল। আমাদের পরিস্থিতিতে সেই প্রেক্ষিত তখনই অক্ষুরিত হবে যখন সেইসব সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের যোগাযোগের সুযোগ আমরা সৃষ্টি করতে পারব-সে সম্পদ বিজ্ঞানচিন্তাই হোক, ভাষাচেতনা বা ইতিহাসই হোক, নাটক বা চলচ্চিত্র বা সংগীতই হোক। কিন্তু নিছক সংরক্ষণ নয়, এইসবকে তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতার সম্ভাব্য উপাদান হিসাবে যাতে তারা ব্যবহার করতে পারে, সেটাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। শ্রেণীসমাজের যে ধাঁচার মধ্যে এসবকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখান থেকে মুক্তি পেলেই শ্রমজীবীর সৃজনশীলতার স্বফুরণে সহযোগী হতে পারবে মানবসভ্যতার এই সম্পদগুলি।

আমাদের পরিস্থিতিতে এই সংযোগের কিছু সুযোগ রয়েছে। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে ধর্ম ও

সামন্ততন্ত্র সংস্কৃতির যে থাকবন্দি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল তার বাইরেও খেটে-খাওয়া মানুষের কতগুলি সাংস্কৃতিক পরিসর ছিল, যাকে পরবর্তী কালে পুঁজিবাদের আগ্রাসনও পুরোটো মুছে দিতে পারেনি। সামন্ততান্ত্রিকতার অবশেষগুলির পাশাপাশি তার নিদানগুলিকে কিছুটা মেনে, আবার অনেক জায়গায় একধরনের স্বকীয়তা ও প্রতিরোধ বজায় রেখেই এখনো বেঁচে রয়েছে সেই খেটে-খাওয়া মানুষের নিজস্ব লৌকিক সংস্কৃতির কতগুলি ধারা, উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যা নিতান্তই হারিয়ে গেছে। এখন অবশ্য কর্পোরেট পুঁজি এদের বাজার-মূল্য আবিষ্কার করে এগুলির দিকেও লোভের হাত বাড়িয়েছে। তবু এ রাজ্যে এখনো কর্পোরেট, সরকার বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য ছাড়াও বাউলঝুমুরকবিগান বা আলকাপগভীরার জনপ্রিয়তা গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব উদ্যোগে বেঁচে আছে, যদিও তার প্রভাব ক্ষীয়মান। বুর্জোয়া দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির সম্ভারকে হয়তো শ্রমজীবী মানুষের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এই সেতুটি ব্যবহার করা এখনো যায়।

কমিউনিস্টদের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কাজ এই সেতুবন্ধনে অংশ নেওয়া, শ্রমজীবী শ্রেণীর মৌলিক বুদ্ধিজীবীদের (organic intellectual) খুঁজে বার করা। এঁরা এই শ্রেণীর অংশ এবং নিজেদের মধ্যস্থতায় সাহায্য করেন শ্রেণীর নিজস্ব মতাদর্শকে ফলিত রূপ দিতে। আমাদের লোকশিল্পীদের মধ্যেও কাউকে কাউকে এই অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু কেবল তাঁরাই নন, গ্রামাঞ্চলের বাইরেও শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত এমন বুদ্ধিজীবীর সন্ধান করার প্রয়োজন আছে। তাঁরা হয়তো প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন, হয়তো অঙ্গনওয়ারির কাজ করেন, হয়তো কোনো ছোটো ছাপাখানা চালান, এমনকি হয়তো তাঁরা পাড়ার কোনো মন্দিরের পুরোহিত বা মসজিদের ইমাম। কিন্তু তাঁদের নিবিড় যোগাযোগ আছে স্থানীয় খেটে-খাওয়া মানুষের সঙ্গে, সময়ে অসময়ে তাঁদের পরামর্শ তারা মানে। সবাই হয়তো নন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই মানুষদের মধ্যে শ্রেণীগত মর্যাদা ও অধিকারের বোধ জাগিয়ে তোলার কাজে নিজেদের যুক্ত করতেও পারেন। এমন মাটি-ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীর সন্ধান আবশ্যিক। তাছাড়াও মনন ও সৃজনমূলক যেসব উপাদান একাজে প্রয়োজন তার জোগান দেবার জন্য কমিউনিস্টদের যোগাযোগ করতে হয় তাঁদের সঙ্গেও, যাঁদের হয়তো জনসাধারণের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই, কিন্তু যাঁরা সংস্কৃতির বাঁধাধরা ছক ভাঙতে আগ্রহী। একেই আমি বলছি সেতুবন্ধনের কাজ।

এটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে আর এস এস-এর ক্যাডারভিত্তিক প্রচারকর্মের সঙ্গে কমিউনিস্টদের এই মতাদর্শগত কাজের কোনো তুলনা হতে পারে না। তারা সারাদেশে আমাদের অটেল টাকা ব্যবহার করে স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি চালায় বলে আমরাও তেমন করতে পারলেই আমাদের কাজ এগোবে একথা ভাবা ভুল। একসময়ে আর এস এস এবং তার শরিক ধর্মীয়/সামাজিক সংগঠনগুলি স্বদেশিয়ানার ধুরো তুলে হিন্দুরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিল। মুসলমানদের তারা তো এখনো 'বিদেশি'ই বলে। কিন্তু আশির দশকের শেষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে তাদের নতুন অভ্যুত্থান যখন ঘটল তখন থেকে তাদের প্রচেষ্টায় হিন্দুত্ববাদেরও আধুনিকীকরণ এবং বিশ্বায়ন ঘটেছে। তাদের 'হিন্দুয়ানি' বিশ্বজোড়া ধান্দাপুঁজির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জাতীয় স্তরে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের অন্তর্নিহিত ফ্যাসিবাদী প্রবণতা উগ্র হিন্দু জাতীয়তার হাতিয়ার ধরেই নয়া উদারবাদের হিংস্র আগ্রাসনকেও সংবিধান ও আইনের বাধা ভাঙতে সাহায্য করেছে। এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে এক স্বাভাবিক মিল সৃষ্টি করতে পেরেছে তারা, যা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হতো না।

আমরা কি আজ সারাবিশ্বেই দেখছি না উগ্র দক্ষিণপন্থী এমনকী ফ্যাসিবাদী শক্তি সামাজিক রক্ষণশীলতার নামে গোড়ায় নয়া উদারবাদের বিরোধিতার দ্বারা জনসাধারণকে প্রভাবিত করে

কার্যকালে সেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নেরই সেরা বন্ধু বনে যাচ্ছে? আর-এস-এস/বিজেপি-র বর্তমান উত্থানের ইতিহাস তার থেকে খুব আলাদা নয়। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস-নামক আরেকটি উগ্র দক্ষিণপন্থী দলও সামাজিক সংরক্ষণের (কৃষকের জমিরক্ষা) ধূয়ো তুলেই ক্ষমতায় এসেছিল এবং গন্ডি পাবার প্রথম দিন থেকেই নয়া উদারবাদের প্রতিটি কর্মসূচি-যথা, কর্মসংস্থান হ্রাস করা, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে দেওয়া, বেসরকারি পুঁজিকে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সুবিধা দেওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নেওয়া ইত্যাদি-রূপায়িত করার লাগাতার নীতি নিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যকার ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ক্রমেই প্রকট হচ্ছে, এমনকী প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ালেও হিন্দুদের একজেট করার জন্য উগ্র ধর্মীয় কর্মসূচিও তাদের এখন নিতে হচ্ছে। তাদের শক্তি ও প্রভাব আর এস এস/বিজেপির তুলনায় কম। কিন্তু নয়া উদারবাদের শরিক হিসাবে তাদের মতাদর্শগত লক্ষ্যও মানুষের চেতনাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে তাদের নির্ভরশীল এবং বশংবদ বানানো। এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের মানুষের চেতনাকে আরো তীব্র এবং প্রতর্কধর্মী করে তোলার অভিমুখের কোনো তুলনাই হয়না।

আমরা যে বিকল্প সামাজিকতার কথা বলি, প্রতিযোগিতার তুলনায় সহযোগিতার মানবিক মূল্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করি, সুবিধাভোগের অসাম্যকে দূর করে সার্বজনীন অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তা কোনো অলীক আকাশকুসুম নয়। এমন কিছু পরিসর এখনো রয়েছে যেখানে এই মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য এবং যেখানে প্রতিরোধী সংস্কৃতি অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা আছে। যেমন বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে ভীষণভাবে আক্রান্ত সরকার-পোষিত শিক্ষাব্যবস্থা। এইসব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ত্রুটিবিদ্যুতি যাই থাকুক, এগুলি তো নতুন জ্ঞান এবং চিন্তাচেতনার উৎপাদন ও বিতরণের জায়গা। আবার শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষের সম্ভানদের বেশির ভাগ এইসব সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পায়। এগুলির উপর আক্রমণের আসল কারণ এটাই। সরকারি ব্যবস্থা না থাকলে হয় তারা জমিজমা বেচে বেসরকারি স্কুলকলেজে যেতে বাধ্য হবে কিংবা পরিণামে শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে চলে যাবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব এখনো একেবারে মুছে যায়নি।

সরকার-পোষিত স্কুলকলেজগুলিতে রয়েছেন হাজার হাজার আগ্রহী ছাত্র ও ভালো শিক্ষক। তাদের মধ্যে আছেন সেইসব ছাত্রছাত্রী যারা জাতপাত বা ধর্মীয় কারণে আরো বিশেষভাবে বঞ্চিত। এই পরিসরকে রক্ষা করায় তাঁদের বিশেষ স্বার্থ রয়েছে। এই তো সেই মানবজমিন মুক্তচিন্তার সোনা ফলানোর জন্য যা অপরিহার্য। বাধাবিপত্তি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিসত্ত্বেও এই ক্ষেত্রকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ছাত্র আজ পরীক্ষা ছাড়া কিছু বোঝে না? প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে যেভাবে হোক আগে থাকাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান? কলেজে পড়াশুনো বন্ধ? নতুন প্রজন্মকে এইভাবে তৈরি করারই তো ষড়যন্ত্র চলেছে। বিকল্প সংস্কৃতির লড়াই এইখানেই। তা যাঁরা করছেন তাঁদেরই তো খুঁজে বার করে তাঁদের কাছ থেকে জানতে হবে আজ কীভাবে শিক্ষক ছাত্রতৈরির কাজ করছেন, কীভাবে ছাত্র তোতাকাহিনির গণ্ডি এড়িয়ে জীবন সম্বন্ধে কিছু শেখার চেষ্টা চালাচ্ছে। শিক্ষক হিসাবে, বন্ধুহিসাবে, সহপাঠী বা প্রতিবেশী হিসাবে এসব প্রচেষ্টাকে আরো ব্যাপক ও সপ্রাণ করে তুলতে হবে।

কিন্তু শিক্ষাজগতের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এদিক ওদিক ভ্রাম্যমান বা ঘরের ভিতরে আটকে-পড়া যেসব খেটে-খাওয়া মানুষ আছেন, শুধু অম্লের সংস্থান করতেই যাঁরা মুখ তুলে নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ পান না, তাঁদের কাছে পৌঁছতে হলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়তো জনশিক্ষার নানা গতিপথকে আরো প্রসারিত আরো উর্বর করে তোলার প্রয়াস। অবশ্যই চাই আরো জোরদার লাগাতার সাক্ষরতার আন্দোলন। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বলা যায়, এই আন্দোলন শুধুই তাৎক্ষণিক স্বাক্ষর করতে শেখার কাজে সীমিত থাকতে পারে না। কী জানতে চায় শ্রমজীবী

মানুষ? কীভাবে জানালে তা তার প্রাত্যহিক জীবনের সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে? তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে তবেই তো সেই কর্মসূচি আমরা নিতে পারব।

এই কর্মসূচি একমুখী হতে পারে না। জনশিক্ষার মধ্যে আদানপ্রদানের চলাচল থাকলে, ছাত্রকে তার সৃজনশীলতা বিকাশ করার সুযোগ দিলে সে নিজেও লোকশিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। হয়তো কেউ গান বাঁধে, বাঁশি বাজায়, বা অভিনয় করতে ভালোবাসে। তার সুযোগ নিয়েই ব্যক্তির সেই দক্ষতাকে বিকশিত করতে হবে। অনেক জায়গায় শ্রমিকরা যখন একজায়গায় বসে বিড়ি বাঁধেন, তখন একজন বাকিদের খবরের কাগজ পড়ে শোনান। দুনিয়াকে জানবার বুঝবার এই জানালা নিজেদের জীবনে তাঁরা নিজেরাই খুলে নিয়েছেন। টিভি চ্যানেলের তথাকথিত ‘রিয়ালিটি শো’, পাড়ার মধ্যে বা মোড়ে মাইকে উচ্চকিত যেকোনো দেবতার পূজা এবং নানারকম জুয়াখেলা-বিনোদনের এই বাঁধা ছকে তাদের আটকে রাখা হয়। কিন্তু ছবি-দেওয়া পুস্তিকা, পোস্টার, তথ্যচিত্র, গান বা যাত্রাপালা বা নাটিকা, কথকতা বা কবিগান সুযোগ পেলে তাঁরা পড়বেন না, দেখবেন না, একথা বলা মানে গদিয়ান সংস্কৃতি তাঁদের যা বানাতে চায় সেই ধারণার কাছেই নতিস্বীকার করা। বঙ্গুতা এই লড়াইয়ের প্রকৃত হাতিয়ার নয়, বিকল্পের সৃষ্টি শুরু হতে পারে এইসব শিল্পমাধ্যমকে ব্যবহার করেই। অনেকে মনে করেন, সাংস্কৃতিক কাজে পার্টির সরাসরি মদৎ প্রয়োজন। অর্থাৎ ওপরের নির্দেশে স্থানীয় স্তর থেকে মুঞ্চ বাঁধা হবে, মাইক টাঙানো হবে, তবে সংস্কৃতিকর্মীরা সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠান করবেন। কিন্তু সংস্কৃতির অংশ তো এইসব কাজও। জনসাধারণের কাছে যান, তারা কী চাইছে তা আগে জেনেবুঝে নিয়ে তেমন কর্মসূচি গ্রহণ করুন, তাদের কাছেই সহায়তা চান। কমরেড, আপনার সহায়তার অভাব হবে না।